

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ЭКСПОРТ ИМПОРТ ЖАРАЁНИДА МАМЛАКАТНИНГ ХАВФСИЗЛИГИ.

Ochilova Sadoqat Odil qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shaxrisabz filiali, Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti yo'nalishi katta o'qituvchisi.

Elmanov Javoxir Begmat o'g'li

3- kurs talabasi

Tel:99-343-36-37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198463>

Аннотация. Озиқ-овқат саноати маҳсулотлари сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари нуқтаи-назаридан мазали ва чиройли бўлиши билан бир қаторда ташиқ бозорларда ҳам муносиб рақобатбардошлик кўрсаткичларига ҳам эга бўлиши ва турли хил моддалар миқдори ҳамда шохар аҳолисини сифатли озиқ-овқат эҳтиёжлари бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат саноати, Стандартлаштириши, Метрология, Маҳсулотлар, хизматларни, сертификатлаштириши, Мувофиқликни баҳолаш, Техник жиҳатдан тартибга солиши, атмосфера ҳавоси, ифлосланиши, санитар ҳолат, ҳудуд бўйлаб тарқалиши.

SECURITY OF THE COUNTRY IN THE PROCESS OF EXPORT IMPORTS IN THE FOOD INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Abstract. In addition to being tasty and beautiful in terms of quality and safety indicators, food industry products can also have decent competitiveness indicators in foreign markets and offer and recommendations on the amount of various substances and quality food preferences of the urban population are presented.

Key words: agriculture, food industry, Standardization, Metrology, products, services, certification, compliance assessment, technical regulation, atmospheric air, pollution, sanitation, spread across the territory.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Аннотация. Продукты пищевой промышленности должны быть вкусными и красивыми с точки зрения качества и безопасности, а также иметь достойные показатели конкурентоспособности на внешних рынках, а также предлагать и рекомендовать различные количества веществ, а также потребности горожан в качественных продуктах питания.

Ключевые слова: сельское хозяйство, пищевая промышленность, стандартизация, метрология, продукция, услуги, сертификация, оценка соответствия, техническое регулирование, атмосферный воздух, загрязнение, санитария, распространение по территории.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати бу мамлакатнинг хавфсизлиги ва кудрати, аҳолининг саломатлиги ва соғлом турмуш тарзи, юксак экспорт салоҳияти ва шу билан бирга иктисодиётнинг турли тармоқларини замонавий талаблар асосида ривожланиришнинг муҳим манбаи ҳам ҳисобланади.

Республикаимиз аҳолисини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бунинг натижасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ички эҳтиёжнинг 80% ўзимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар эвазига таъминланмоқда.

Ҳозирда озиқ-овқат саноати соҳаларида эришилаётган ютуқ ва муваффақиятлар, Республикада мева-сабзавот ҳамда бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари ички ва ташқи бозорларини ўрганиш, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш, сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш мақсадида корхоналарида замонавий инновацион технологияларни жорий этиш, хорижий инвестицияларни жалб этиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатдошлигини ошириш ва озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини баҳолашнинг замонавий халқаро тизимини ишлаб чиқариш билан боғлиқ қабул қилинган ва амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва дастурларнинг натижасидир.

Озиқ-овқат саноати маҳсулотлари сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари нуқтаи-назаридан мазали ва чиройли бўлиши билан бир қаторда ташқи бозорларда ҳам муносиб рақобатбардошлик кўрсаткичларига ҳам эга бўлиши керак.

Бу ишларнинг барчаси тизим инфраструктурасини, олиб борилаётган ислоҳотларни самарадорлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятни сифат бошқарув тизими халқаро талаблари доирасида режалаштириш ва ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва бошқаришга йўналтиришни талаб этади.

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган ва сифат жиҳатдан дунёнинг етакчи компаниялари товарлари билан бугунги кунда бемалол рақобатлаша оладиган мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида тайёрланган 180 турдан ортиқ маҳсулотларимиз дунёнинг 80 га яқин давлатларига экспорт қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикасида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва қайта ишлаш тармоқ ва соҳаларида ишлаб чиқаришининг самарадорлигини ошириш, аҳолининг турмуш даражасини юксалтириш давлатимизнинг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган ялпи ички маҳсулотнинг **30%** ушбу соҳаларга тўғри келаётган озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги саноатини ривожлантириш, ушбу соҳа корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш орқали ички бозорни сифатли ва хавфсиз маҳсулотлар билан таъминлаш ва маҳсулотлар экспорти ҳажмини ошириш масалалари нақадар муҳимлигини кўрсатади.

Республикаимизда **12200** дан ортиқ мева-сабзавот, гўшт ва сутни қайта ишловчи, қандолат, алкоғолсиз ичимликлар ва ёғ-мой маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва бошқа турдаги озиқ-овқат саноатига ихтисослашган корхоналар фаолият олиб бормоқда.

Тизимда фаолият юритаётган ишлаб чиқариш корхоналарнинг асосий мақсадларидан бири – маҳсулот сифати ва хавфсизлигини, рақобатбардошлигини таъминлаш, корхоналарни техник-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаш, истеъмолчиларнинг юқори даражадаги эҳтиёжини инобатга олган ҳолда маҳсулотлар тайёрлашдан иборат. Маҳсулотларнинг жаҳон бозорида муносиб ўрин эгаллашида унинг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари даражаси бозорнинг биринчи қонунидир.

Ушбу корхоналар юртимизда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ишларига муносиб ҳиссасини қўшмоқда. Хусусан, 2020 йилда ушбу корхоналар томонидан 165 000 тоннадан ортиқ мева-сабзавот консервалари, 54 000 тонна сут ва сут маҳсулотлари, 15000 тонна гўшт ва гўшт маҳсулотлари, 10000 тоннадан зиёд колбаса маҳсулотлари, 400 000 тоннага яқин шакар, 5244 тонна ўсимлик ёғи, 26000 тонна маргарин, 665000 миллион литрдан зиёд алкоғолсиз ичимликлар, 149 млн. литр минерал сув, 176 млн. литр пиво, 10 миллиард донадан зиёд тамаки ишлаб чиқарилган.

Мамлакатимиз озиқ-овқат соҳасига инвестицияларни жалб қилиш борасида салмоқли натижаларга эришмоқда. Давлат инвестиция дастури доирасида озиқ-овқат саноати йўналишида ўтган йилда жами қуввати 718,5 минг тонна бўлган 406 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилган, жами 260 миллион доллар, жумладан 132 миллион доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция маблағлари ўзлаштирилган.

Аҳоли турмуши фаровонлиги, мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ҳамда жаҳон бозорида рақобат муҳити шароитда маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш орқали харидорини топиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада ишлаб чиқариш корхоналари томонидан жорий йилда жами 450 миллиард сўмдан зиёд импорт ўрнини босувчи озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.

Озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноати соҳаларида мамлакатимиз аҳолисини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, мақсадида республикада “Озиқ-овқат маҳсулотларнинг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”, “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”, “Стандартлаштириш тўғрисида”, “Метрология тўғрисида”, “Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида”, “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида” ва “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида” ги қонуни ва қонуности ҳужжатлари, шунингдек тегишли вазирлик ва идораларнинг меъёрий-ҳуқуқий ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари қабул қилинган.

Ҳозиргача “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида” ги қонуни ва қонуности ҳужжатлари вазифа ва топшириқларини бажариш борасида республика бўйича жами 48 та техник регламентлар, жумладан, 37 та умумий ва 11 та махсус техник регламентлар қабул қилинган бўлса, шундан қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноати соҳаларига тегишли бўлган 19 та қабул қилинган техник регламентлардан 15 таси умумий техник регламент ва 4 таси махсус техник регламент бўлиб ҳисобланади, бу ҳам озиқ-овқат хавфсизлиги ва ушбу соҳада маҳсулотлар сифати ва хавфсизлигига берилаётган эътиборнинг бир аҳамиятидир.

Маълумки, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий кўрсаткичлардан бири маҳсулотнинг хавфсизлиги ва безарарлиги ҳисобланади. Озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати эса уларнинг истеъмол хоссаларини белгилаб бериши ва унинг одамлар ҳаёти ва соғлиги учун хавфсизлигини таъминлаши зарур.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлиги деганда, энг аввало маълум турдаги маҳсулотнинг уни ишлаб чиқариш билан боғлиқ меъёрий-техник ҳужжатлар, яъни тасдиқланган ва давлат рўйхатидан ўтказилган стандартлар ва техник регламентларда белгиланган талаб ва меъёрларга ҳамда маҳсулотларининг санитария, ветеринария, фитосанитария нормалари ва қоидаларига мослиги тушунилади.

1. Ҳозирда Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига тааллуқли кўпчилик қонунлар халқаро талаблар нуқтаи-назаридан олиб қараганда, маънан эскирган бўлиб, уларни халқаро талабларга мос тарзда қайта кўриб чиқиш талаб этилади.

Бугунги кунда 120дан ортиқ озиқ-овқат ишлаб чиқариш корхоналарида сифат менежмент тизимлари жорий этилган бўлиб, 70 дан ортиғи ISO 9001 - “Сифат менежмент тизими”, 56 таси ISO 22 000 - “Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлик менежменти тизими, 14 таси OHSAS 18 001 -“Соғлиқни муҳофаза қилиш ва меҳнат хавфсизлигини таъминлаш менежменти” халқаро стандартларига эгадир.

Мамлакат иқтисодий тараққиётини таъминлашда экспорт ҳажмини кенгайтириш муҳим омиллардан саналади. Эътиборлиси, иқтисодий фаолиятнинг устувор йўналишларидан бири айнан қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорт салоҳиятини оширишни ўз ичига олади. Экспорт географиясини кенгайтириш устида олиб борилаётган амалий ишлар натижасида мева-сабзавот концентратлари ва консервалари, қуритилган мевалар, қандолат, ёғ-мой, салқин ичимликлар каби 80 дан турдан ошиқ маҳсулотларни дунёнинг 40 дан зиёд мамлакатига экспортини ташкил этишга эришилди.

Қишлоқ хўжалиги ва миллий озиқ-овқат маҳсулотлари саноатини ривожлантириш соҳасида корхоналарининг экспорт салоҳияти, инвестициявий жозибadorлигини ошириш, импорт ўрнини босувчи миллий озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш, ички бозорга истеъмол товарларини етказиб беришнинг самарадор усулларини йўлга қўйиш каби долзарб масалалар истиқболли режалар сифатида ўрин олган.

Ўзбекистонда етиштирилаётган мева ва сабзавотлар ҳосилнинг қайта ишлашга мўлжалланган корхоналар умумий ҳосилнинг 40% ни қайта ишлаш қувватига эга. Аммо, шунга қарамай, улар тўлиқ қувватда ишламаяпти. Умумий ҳосилнинг фақатгина **20%** дан кўпроғи қайта ишляпти.

«Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини жаҳон бозорига экспорт қилиш учун потенциал юқори бўлса ҳам, мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаяпти. Мева-сабзавот экспорти бўйича жаҳон бозорида Ўзбекистоннинг улуши имконият даражасидан анча пастлигича қолмоқда.

Шу сабабли, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти қийматини 2021 йилда 3,0 млрд доллар, кейинги 3 йилда 5 млрд доллар, 2030 йилга қадар эса 20 млрд долларга етказиш режалаштирилган.

Бугунги кунда, энг долзарб муаммолардан бири қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлигини таъминлашдир. Кимёвий озиқ-овқат кўшимчалари кўшилган, сифатсиз маҳсулотларнинг салбий таъсиридан ўзи ва фарзандларини ҳимоялаш мақсадида, соғлом овқатланишга ўтишга ҳаракат қилаётган

хамда таом танлашга масъулият билан ёндашаётган инсонлар сони бутун дунёда ортиб бормоқда.

Ҳозирда ишлаб чиқарилаётган ҳар учинчи қадоқда «organic», «есо», «sugar free» белгилари ва бошқа маркетинг ҳийлалари ва алдовлари билан тўла супермаркетларда харидорларга тўғри танлов қилиш қийинлашмоқда. Бу белгилар таомларни инсон саломатлиги учун хавфсизлигини билдиради, яъни сабзавотларда - нитратлар, колбасада – канцероген ва ГМО, йогуртларда – сунъий бўёвчилар йўқлиги ва ҳоказо, аслида эса мутлақо бошқача ҳолат кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари-нинг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш ваколатли давлат идораларининг доимий диққат ва эътиборида бўлиши лозим ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида:

озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш борасида мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва ушбу соҳада ўзини оқлаган хорижий давлатлар норматив ҳужжатларини таҳлил қилиш;

маҳсулотларга қўшилаётган ҳар хил турдаги соғлиқ учун хавф туғдириши мумкин бўлган кимёвий моддаларни ва ўсимлик ёғларини ишлатиш ҳолатларини ўрганиш;

ушбу тадбирлар натижаларига кўра, мазкур соҳадаги техник жиҳатдан тартибга солишга оид норматив ҳужжатларни янгилаш назарда тутилган.

2. «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган асосий вазифалардан бири «Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш» ҳисобланади.

Вазирлар Маҳкамасининг 11.05.2020 йилда “Биологик хилма-хиллик ҳақидаги Конвенциянинг биохавфсизлик бўйича қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 275-сон қарори қабул қилинган бўлиб, уни амалга ошириш бўйича Миллий марказ томонидан:

генетик модификацияланган организмларнинг (ГМО) биологик хавфсизлиги бўйича илмий-тадқиқотлар ўтказиш;

озиқ-овқат хом ашёси, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида ГМОни аниқлаш бўйича лаборатория таҳлилларини ўтказиш;

республикага импорт қилинган, ишлаб чиқарилган ва экспорт қилинган барча озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида генетик модификацияланган организмларнинг мавжудлиги мажбурий равишда текширилиши белгиланган.

Қишлоқ хўжалигидаги кўпчилик уруғлар импорт ҳисобланади, айниқса, полиз ва сабзавот экинлари уруғчилиги бўйича республикада ҳолат қийинроқ бўлиб, четдан келадиган сифатли уруғларнинг камайиши озиқ-овқат хавфсизлигига жиддий таъсир ўтказди. Ҳозирда Голландия, Германия, Франция, Туркия, Белгия, Исроил, Россия каби мамлакатлардан, ҳар йили қарийб 20 000 тоннадан ортиқ сабзавот уруғлари келтирилади.

Республикада азалдан пахта ва ғаллачилик бўйича илмий салоҳият ва тажриба юқори ҳисобланади, лекин қишлоқ хўжалигининг озиқ-овқатбоп турли экинлар бўйича билим, амалиёт ва тажрибаларни кучайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бу борада илмий салоҳият ошириш билан боғлиқ, илмий лабораторияларни замонавий даражада асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, илмий-тадқиқот институтларини инфратузилмаларини кенгайтириш ва илмий-тадқиқот институтларига етакчи хорижий олим ва мутахассисларни жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Ҳозирда ҳар бир муаммо комплекс характерга эга бўлиб, илмий ёндашувни талаб қилади.

Ўзбекистонда биотехнологияларни ривожлантириш ва биохавфсизлик тизимини шакллантиришга доир комплекс чора-тадбирлар ҳам қабул қилинган бўлиб, биотехнологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари белгиланган.

Республикамызда “Ҳалол” стандарти қабил қилинган бўлиб, «Ҳалол» сифат белгисига эга маҳсулотлар кўпаймоқда.

«Ҳалол» белгиси билан сертификатлаш – маҳсулотнинг хавфсизлиги, табиий келиб чиқиши ҳамда белгиланган қоидалар бўйича тайёрланганлигини англатади.

«Ҳалол» атамасининг ўзи, маҳсулот экологик хавфсиз ва аниқ белгиланган тартиблар бўйича тайёрланганлиги ҳамда барча дин вакилларининг истеъмол қила олишини билдиради.

Тизим генетик модификация қилинган маҳсулот ва масаллиқларга нисбатан қаттиқ тақиқларга эга. «Ҳалол» тизими кўплаб озиқ-овқат кўшимчалардан ишлаб чиқаришда фойдаланишни тақиқлайди.

Халқаро намунадаги сертификат «Les Ailes» брендига «Halal» Халқаро стандартлаш ва сертификатлаш Маркази томонидан берилган.

Буюк Британиянинг The Economist Intelligence Unit ташкилоти 2020 йил учун «Глобал озиқ-овқат хавфсизлиги» индекси (GFSI) бўйича ҳисоботини эълон қилди. Ҳисоботга кўра, индексдан 113та мамлакат ўрин олди.

Ўзбекистон Молия вазирлиги хабарига кўра, GFSI учта асосий тоифа (компонент)дан ташкил топди: озиқ-овқат маҳсулотларининг мақбуллиги ва истеъмоли; озиқ овқат маҳсулотларининг мавжудлиги ва етарлилиги; озиқ-овқат маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлиги даражаси.

Жаҳоннинг энг яхши мамлакатлари юқори ўнталикда қуйидаги ўринларни эгаллади:

Reyting	Mamlakat	Yakuniy baho	Maqbullik	Mavjudlik	Sifat va xavfsizlik
1	Singapur	87,4	95,4	83,0	79,4
2	Irlandiya	84,0	90,5	76,8	87,7
3	AQSh	83,7	87,7	78,3	89,1
4	Shveysariya	83,1	83,8	84,3	78,2
=5	Finlyandiya	82,9	84,1	78,6	91,8
=5	Norvegiya	82,9	81,9	81,0	90,5
7	Shvesiya	82,7	85,0	78,1	89,4
8	Kanada	82,4	83,3	80,0	86,7
9	Niderlandiya	82,0	85,6	76,2	88,9
10	Avstriva	81,7	85,4	78,6	81,1

Ўзбекистон 71-ўринни эгаллаб, 2018 йилга нисбатан 9 поғонага кўтарилди ва ўзининг кўрсаткичларини яхшилади.

Глобал озиқ-овқат хавфсизлиги индекси Буюк Британиянинг The Economist Intelligence Unit тадқиқот компанияси томонидан юритилади, аввал DowDuPont таркибига кирган Америка компанияси Corteva Agriscience томонидан қўллаб-қувватланган. Тадқиқот

2012 йилдан бери олиб борилмоқда ва ҳозирги вақтда дунёнинг турли мамлакатларидаги озиқ-овқат хавфсизлиги ҳолатининг энг тўлиқ тўпламини акс эттиради.

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлигини таъминлашда замонавий синов ва ўлчов асбоб-ускуна ва жиҳозларининг ўрни бекиёсдир. “Техник жиҳатдан тартибга солиш” агентлиги тассаруфидаги Аккредитатция марказидан ўрнатилган тартибда аккредитланган Синов лабораториялари ва Сертификатлаштириш органлари маҳсулотлар сифати ва хавфсизлигини доимий назоратини олиб боради.

Қишлоқ хўжалиги инсониятнинг асосий озуқа манбаи бўлиб, инсониятнинг соғлиги озиқ-овқат маҳсулотлари сифатига ва хавфсизлигига жуда боғлиқдир. Бу соҳада экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, яъни сабзавотлар, мевалар етиштириш технологияси ва тўғри овқатланиш каби илмий муаммолар ўта муҳимдир.

Маълумки, бугунги кунда кўп мамлакатларда, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришда инсон саломатлигига зарарли бўлган кимёвий воситалар кенг қўлланилади. Бу эса ўз-ўзидан аҳоли ўртасида турли касалликларни кўпайишига олиб келмоқда.

Бундан ташқари, бундай кимёвий воситалар атроф муҳитни ифлослантирмоқда, бу ўз-ўзидан табиатдаги мувозанатга салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли кўпгина ривожланган мамлакатларда кимёвий воситалардан воз кечиб, биологик тоза ўғитларга қизиқиш ортмоқда. Бутун дунёда органик қишлоқ хўжалиги кенг миқёсда ривожланиб бормоқда. Қишлоқ хўжалигида бундай биологик воситалар, авваламбор экологик тоза маҳсулот етиштиришда катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда бу соҳа ҳам ишлар бошланган бўлиб, кимёвий воситалардан фойдаланишни камайтириб, экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришимиз жуда зарур, бу эса ўз-ўзидан халқимиз саломатлигини кафолатлайди. Шу сабабли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришда биологик ўғитлар ва биопестицидлар яратиш соҳаси муҳим аҳамият касб этади.

Озиқ-овқат хавфсизлиги экспертлари озуқа сифатида истеъмол қилинадиган сабзавот экинлар турларини кўпайтириш, кимёвий воситаларни камайтириб, органик қишлоқ хўжалигини шакллантириш каби илмий йўналишларни ривожлантиришни тавсия этади.

Ҳозирги кунда истеъмол қилинаётган озиқ-овқатнинг инсон соғлигига таъсирини чуқур ўрганиш, бунинг учун жаҳон стандартлари талабларига жавоб берадиган илмий лабораторияларни шакллантириш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ҳозирда дунё амалиётида озиқ-овқат маҳсулотлари уч рангда бўёқлар билан белгиланади улардаги ёғ, шакар ва туз миқдорига кўра истеъмолчиларга қуйидагилар ҳақида маълумот беради:

- қизил ранг - кўп истеъмол қилмаслик тавсия қилинади;
- зарғалдоқ - ўртамиёна истеъмол қилиш тавсия қилинади;
- яшил – мунтазам истеъмол қилиш тавсия қилинади.

Худудларда мева-сабзавотчилик тармоғини ривожлантиришга 337,6 млн доллардан ортиқ маблағ ажратилган бўлиб, Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (ЈСА) иштирокида лойиҳаси амалга оширилмоқда.

3. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлашга борасида:

- Республикада органик қишлоқ хўжалиги ва органик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш концепцияси ва уни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”;

- 2020-2025 йилларда мақбул қишлоқ хўжалиги амалиёти (Global G.A.P.) халқаро стандарти талаблари бўйича сертификатланадиган ер майдонларининг асосий экспортбоп экин турлари бўйича прогноз кўрсаткичлари;

Маълум қилинишича, дунёда бир йилда 600 млн.га яқин кишида озиқ-овқатдан заҳарланиш кузатилади. Заҳарланиш ҳолатларининг қарийб 10% инсон вафоти билан тугайди, 5 % болалар улушига тўғри келади. Озиқ-овқатдан заҳарланиш ҳолатлари Ўзбекистонга ҳам тегишли.

“Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бевосита ишлаб чиқариш жараёнидан бошланади. Хомашё ва қўлланилаётган технология сифати, мутахассислар малакаси, тайёр маҳсулотни етказиб беришдан аввал хавфсизлик ва сифат нуқтаи назаридан баҳолаш жараёни муҳим рол ўйнайди. Маҳсулот қанчалик яхши бўлмасин, хавфсизлик ва сифат нуқтаи назаридан баҳоланмаса, унинг хавфсизлигини кафолатланган деб бўлмайди.

Хавфсизликни баҳолашнинг биринчи босқичи синов лабораторияларида, иккинчи босқичи сертификатлаш идораларида, якуний босқичи инспекцияларда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасида **900** га яқин мувофиқликни баҳолаш идоралари бўлиб, улардан **600га** яқини синов лабораториялари, **100** дан ортиқ маҳсулотларни сертификатлаштириш идоралари, **110га** яқин метрология хизматлари, **23га** сифат менежменти тизимларини сертификатлаш ва **22га** инспекция идоралари ҳисобланади.

Лекин уларнинг ҳаммасининг ҳам фаолияти халқаро талабларга жавоб беради деб айта олмаймиз.

Хулоса, тавсия ва таклифлар сифатида қуйидагиларни билдириш мумкин:

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотларининг сифат кўрсаткичи нафақат ички бозорда, балки ташқи бозорда ҳам тан олинishi учун халқаро бозор талабларига мувофиқлаштириш талаб этилади.

Маҳаллий синов лабораторияларининг регионал бозорда тан олинishi учун IAF ташкилотига, халқаро бозорда тан олинishi учун эса ILAC ташкилотига аъзолик талаб этилади. Натижада халқаро бозорларга тўсиқсиз, техник барьерларсиз кириб бориш учун шароит яратилади.

“Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўналишида республикада 1993 йилда қабул қилинган “Маҳсулот ва хизматларни сертификатлаш тўғрисида”ги ва 2003 йилда қабул қилинган “Мувофиқликни баҳолаш тўғрисида”ги қонунлар мавжуд бўлиб, уларни тўлик қайта кўриб чиқиш талаб этилади, чунки йиллар давомида ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган бўлса-да, улар маънан эскирган. Шу билан бирга халқаро стандартларнинг энг охирги версияларини қонунчиликда акслантириш лозим.

Халқаро стандартлаштириш ташкилоти ISO ва Электотехника комиссияси ИЕК томонидан қабул қилинган халқаро стандартларни жорий этиш, мутахассисларни шунга мос равишда тайёрлаш ва малакасини ошириш, соҳа қонунчилигини халқаро талабларга мослаштириш, замонавий лабораторияларни ташкил этиш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳал қилиниши керак бўлган энг асосий муаммолардан ҳисобланади. Шу билан бир қаторда айтиш керакки, ишлаб чиқариш корхоналарининг бозор

иқтисодиётининг ўзгарувчан талабларига мослашувчанлиги, ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотларини импорт ва экспорт имкониятларини илмий асосланмаганлиги, тажриба-синов ва муҳандис-конструкторлик ишларини ташкил қилишнинг унчалик юқори бўлмаган даражаси, озиқ-овқат маҳсулотларини сифат ва хавфсизлигини баҳолаш кўрсаткичларининг замонавий усулларини қўллаш билан боғлиқ фундаментал, амалий ва инновацион илмий-тадқиқот ишларини олиб борилмаётганлиги, соҳада ихтисослик йўналиши бўйича бакалавр ва магистр кадрларни тайёрлашнинг аниқ эҳтиёжларни инобатга олмасдан ёндашув, фаолият юритаётган кадрлар малакасини ошириш билан боғлиқ тизимнинг ва унга маъсул ташкилотнинг мавжуд эмаслиги соҳа ривожланишига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Халқаро ташкилотлар талаблар ва ривожланган мамлакатларнинг янги технологиялари, илғор тажрибалари бўйича олим ва мутахассисларни жалб қилган ҳолда Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, қайта ишлаш ва озиқ-овқат соҳаси вакиллари учун мастер-класслар уюштириш;

Ўқув-услубий, илмий-тадқиқот ва ишлаб чиқариш соҳаларида доимий ўзаро тажриба алмашишларни ташкил қилиш;

Халқаро даражада тан олинган тажрибаларни ўзлаштириш, турли конференция ва семинарлар ўтказиш;

Қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноати соҳаларида олий малакали мутахассислар таёрлайдиган олий ўқув юртларида ўқитиладиган фанлар, ишчи ўқув режалари ва мавзуларини халқаро талабларга мослаштириш, замонавий ўқув адабиётларини яратиш, бу соҳалардаги мавжуд муаммоларни ечимини таъминлайдиган инновацион илмий-тадқиқот ишларини ташкил қилиш, илмий-тадқиқот, ўқув-услубий ва кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ҳамкорлик ишларини таълим-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш масалаларини ҳал қилиш;

Озиқ-овқат маҳсулотининг сифатини ва хавфсизлигини таъминлаш тадбирларини режалаштириш:

- Ишлаб чиқариш жараёнини меъёрий ҳужжатлар билан таъминлаш
- Корхона ҳузурида синов лабораториясини ташкил этиш
- ишлаб чиқаришни технологик жараён ва рецептурадан четлашмаган ҳолда ташкиллаштириш
- маҳсулотни ташишиш ва сақлаш қоидаларига қатъий амал қилиш
- маҳсулот ёрлиғида истеъмолчи учун зарур бўлган барча маълумотларни тўлиқ ва тўғри кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Тизим инфраструктурасини яхшилаш, ишлаб чиқариш қувватларини ошириш, ишлаб чиқаришга замонавий илм-фан ютуқларини жорий қилиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сифат ва хавфсизлигини таъминлаш, республика экспорт салоҳиятини ошириш билан боғлиқ ишларни ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш билан боғлиқ фаолиятни юқори босқичга кўтаришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Jonixonov M., Rahmonov S. Oziq-ovqat dasturi: mamlakat taraqqiyoti, iqtisodiyot barqarorligi va farovonlikning mustahkam asosi.//Xalq so'zi, 2014 yil 7iyun.

2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi.//Xalq so‘zi, 2016 yil 15 dekabr.
3. Sottiqulova G.A. O‘zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning hozirgi holati va uni mustahkamlash yo‘nalishlari//”Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning oziq-ovqat zahiralari oshirishdagi o‘rni va roli: muammo va imkoniyatlar” Oliy ta’lim muassasalariaro ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar va ma’ruzalar to‘plami (2018 yil 19 may)-T.: “IMPRESS MEDIA”, 2018.- 198-198-betlar.